

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEFINITIVO EN PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METÁLICA. CLASIFICACIÓN DE KENNEDY

ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE DEFINITIVE DESIGN IN REMOVABLE METAL PARTIAL DENTURES. KENNEDY CLASSIFICATION

Jordy Gabriel Molina Parrales¹. Liseth Fabiana Ballesterro Torres².

¹ Odontólogo. Graduado en la Universidad de Guayaquil.
jordyjimp_69@hotmail.com

Correspondencia:

jordyjimp_69@hotmail.com

² Odontóloga. Graduada en la Universidad de Guayaquil.
faba_ballesterro@hotmail.es

Recibido: 01/11/2023

Aceptado: 04/12/2023

Publicado: 08/12/2023

RESUMEN

En la práctica diaria de la prostodoncia parcial metálica removible, los fabricantes dentales con frecuencia presentan nuevos materiales y nuevas técnicas para la construcción de las estructuras metálicas para la confección de las prótesis parciales metálicas removibles. El objetivo del presente trabajo es presentar las bases para lograr un diseño utilizable para las clasificaciones de los parcialmente desdentados según la clasificación de Edward Kennedy (1925). Caso Clínico: paciente de 37 años sexo masculino acude a la consulta para corregir espacios edéntulos superiores e inferiores. Se planifica la confección de 2 prótesis parciales metálicas removibles que buscan devolver la estética y funcionalidad del sistema estomatognático. Las técnicas de vaciados, acabados y reparaciones son solo unos cuantos aportes en donde el conocimiento del técnico supera al del odontólogo. Por eso es que se hace necesario que exista una comunicación clara, precisa y concisa sobre el trabajo entre el profesional odontólogo y el técnico laboratorista dental. En el pasado la renuncia de los odontólogos para analizar y diseñar las prótesis parciales metálicas removibles ha sido causada en parte por falta de conocimiento de la secuencia de los pasos involucrados. Un gran misterio y a veces controversia ha rodeado el acto del diseño. La simplicidad es la primera preocupación, pero nunca será el objetivo a expensas de los factores mecánicos y biológicos que son necesarios para el mantenimiento de la salud del paciente.

Palabras claves: Prostodoncia. Sistema Estomatognático. Prótesis parcial metálica removible

ABSTRACT

In the daily practice of removable partial metal prosthodontics, dental manufacturers frequently present new materials and new techniques for the construction of metal frameworks for the fabrication of removable partial metal prostheses. The aim of the present work is to present the basis for achieving a usable design for the classifications of the partially edentulous according to Edward Kennedy's classification (1925). Clinical Case: A 37 year old male patient came to the clinic to correct upper and lower edentulous spaces. The fabrication of 2 removable metallic partial prostheses is planned in order to restore the esthetics and functionality of the stomatognathic system. The techniques of casting, finishing and repairs are only a few contributions where the technician's knowledge surpasses that of the dentist. That is why it is necessary to have a clear, precise and concise communication about the work between the dental professional and the dental laboratory technician. In the past, the reluctance of dentists to

analyze and design removable metal partial dentures has been caused in part by a lack of knowledge of the sequence of steps involved. Great mystery and sometimes controversy has surrounded the act of design. Simplicity is the first concern, but it will never be the goal at the expense of the mechanical and biological factors that are necessary for the maintenance of the patient's health.

Keywords: Prosthodontics. Stomatognathic System. Removable metallic partial prosthesis

INTRODUCCIÓN

En la población actualmente existe un gran porcentaje de personas que padecen edentulismo parcial, conociéndose así a la pérdida de piezas dentales y esto conlleva a la pérdida también de varias funciones de la cavidad bucal; tales como fonética, masticación y en gran parte la estética. Dando como una de las principales alternativas una prótesis parcial removible metálica, al momento de que estas personas buscan rehabilitarse con dicha prótesis, se dan ciertos errores al elaborarlas ya que el profesional odontólogo no maneja los conocimientos necesarios de los tipos de componentes de las prótesis y en qué casos se requiere cada uno de ellos.

Este tema que está basado netamente en las prácticas odontológicas con pacientes tratados en la universidad de Guayaquil, facultad piloto de odontología, los mismos que buscan una solución a sus problemas bucodentales. En la actualidad el problema de falta de piezas dentales afecta en su gran mayoría de la población que depende de varios factores, estos factores van desde la mala higiene bucal hasta el factor socioeconómico que no le permite acudir periódicamente a una consulta con un profesional de la salud bucal dental.

También es cierto que un tratamiento con prótesis dentales tiene sus costos económicos, razón por la cual el presente trabajo con el objetivo de orientar al estudiante, profesional y practico general en el diseño de una prótesis parcial metálica removible, por lo tanto, se va a enumerar y graficar ciertos principios que, si bien no pueden englobar a todos los casos, estos van a ayudar a resolver la mayoría de ellos. Van De Bogart en 2014, efectuó un estudio titulado "evaluación de los diseños para prótesis parcial metálica removible prescritos por odontólogos en el

área metropolitana de Barcelona", donde se menciona que en la práctica odontológica una forma de rehabilitar a un paciente parcialmente desdentado es recomendable la confección de una PPR con base metálica, y para realizar el diseño de esta futura estructura se debe tener los conocimientos básicos de los elementos que componen una PPR, sean los retenedores, conectores, bases y etc. (1)

El objetivo principal de este trabajo de investigación consistió en examinar los medios básicos que utilizan los profesionales odontólogos para encargar a los laboratorios de prótesis dentales la fabricación de estas, y evaluar el diseño prescrito por el profesional odontólogo, el cual tuvo como resultado primordial el establecer el estado de adecuación del diseño y de las medidas con las instrucciones al laboratorio. Esto hace que sea muy importante para el estudiante, profesional y laboratorista conocer los principios de diseño, empezando por saber que es diseño o diseñar.

El diseño de una prótesis parcial metálica removible debe ser realizado exclusivamente por el profesional, ya que solo él conoce las características particulares de la cavidad bucal de sus pacientes y tiene la responsabilidad de facilitar esta información al laboratorio dental. El mejor diseño será el que siendo más simple, cumpla con los requisitos biológicos y mecánicos de una prótesis parcial metálica removible correspondiente a los edéntulos parciales según el Dr. Edward Kennedy.

REVISIÓN DE LITERATURA

Prótesis dental

El término prótesis deriva del griego pro = delante de, en lugar de, thesis = colocar, denominándose así a cualquier elemento artificial que llega a reemplazar a una o varias estructuras anatómicas del cuerpo

ausentes o dañadas. En odontología, el término prostodoncia se aplica, tanto a la especialidad que se encarga de las prótesis dentales, como a los instrumentos que ella provee para el remplazo de las piezas perdidas con el fin de restaurar y mantener las funciones del sistema estomatognático, y el bienestar del paciente, restituyendo en cavidad oral las piezas dentarias faltantes mediante dientes artificiales. (2)

Una prótesis dental es un elemento artificial diseñado para restaurar la anatomía de uno o más dientes, así como restaurar la conexión entre las mandíbulas, devolver la dimensión vertical y reemplazar los dientes. La persona responsable de la fabricación de estos dispositivos o elementos artificiales es un técnico dental que realiza su trabajo en un laboratorio dental, recibiendo instrucciones de un dentista que trabaja en una clínica. (3)

Fases del tratamiento de un desdentado parcial con restauración removible

Los procedimientos para implementar la prótesis bucal desdentado parcial con una restauración removible, se han descrito los siguientes pasos:

1. Diagnóstico
2. Plan de tratamiento y consentimiento informado
3. Preparación de la boca
4. Impresiones funcionales
5. Registro de las relaciones intermaxilares
6. Confección de la prótesis
7. Instalación de la prótesis
8. Controles subsiguientes (4)

Objetivos de una prótesis dental

Los objetivos más importantes de una prótesis dental son: (3)

1. Funcionalidad
2. Estabilidad
3. Salud
4. Estética

1. Funcionalidad

Tal vez esta es la tarea más importante en la prótesis, ya que la restauración de la funcionalidad de la boca es lo principal para la salud del paciente, y esta es la primera, aunque no la única cosa que debe lograrse.

Las funciones de la boca, que primero deben restaurarse son:

- Primera, la masticación efectiva (trituration efectiva de los alimentos) sin la prótesis inhibiendo la deglución, ya que ambas funciones afectan directamente a algo tan importante como la comida.
- En segundo lugar, la fonética adecuada, que permite al paciente comunicarse adecuadamente sin que la prótesis interfiera con ella, sino todo lo contrario, lo hace posible. Además, obviamente, debe tenerse en cuenta que la prótesis no debe interferir con la respiración.

Para funcionar como una prótesis, se deben considerar varios factores como:

o Retención

Cualquier tipo de prótesis debe tener un sistema de retención eficiente. En otras palabras, la restauración permanece en la boca, de lo contrario no se caerá ni saldrá porque puede masticar o tragar. Se verá afectado e incluso inutilizable.

Cuando la prótesis se fija, no hay problema con la prótesis. Si se trata de una prótesis metálica removible, la colocación de los ganchos de metal, así como el efecto debe ser suficiente ya que la retención de la prótesis es básicamente creada por ellos. Para las prótesis protésicas completas más problemáticas en este sentido, considere una superficie que sea lo suficientemente grande como para lograr una mayor fuerza de retención en la boca, así como una base de prótesis. Mejora la retención en este tipo de prótesis y tiene productos adhesivos como cremas y polvos. Si las prótesis se mezclan, el accesorio funciona correctamente, es fácil mantener la prótesis.

o Soporte

El soporte de la prótesis, es decir, la estructura de la boca (dientes y tejido periodontal) para sostener la prótesis, debe seleccionarse cuidadosamente. Porque la estabilidad y la retención dependen en parte de un buen soporte. Las fuerzas oclusales deben considerarse tan amplias como sea posible y se distribuyen mejor en la boca.

Las prótesis pueden ser:

- **Dentosoportadas:** Apoyado en pilares y restos de pacientes, que son dientes naturales que conserva. Los dientes pueden preservar completamente la estructura y pueden ser dientes que fueron previamente esculpidos por el dentista (en la mayoría de los casos). Dentosoportadas es una prótesis fija.
- **Mucosoportadas:** Aquellos que se apoyan en el proceso alveolar en contacto con la encía, el tejido muscular fibroso. Una prótesis completamente mucosoportada es una "prótesis dental" típica (prótesis completas de resina).
- **Dentomucosoportadas:** Se admite una combinación de los dos tipos de andamios mencionados anteriormente, a saber, el resto de los dientes del paciente y los procesos alveolares. Son prótesis de metal, prótesis de resina parcial y prótesis mixta.
- **Implantosoportadas:** Implantes quirúrgicos (prótesis soportado por implantes)

2. Estabilidad

La estabilidad de la prótesis es fundamental. Esto se debe a que la masticación es difícil y no una prótesis artificial funcional porque la prótesis inestable ("bailar" en la boca) vibrará cuando se sostenga contra la otra u otra. Fonética, ya me siento incómodo en la boca. Se debe observar la estabilidad mientras se busca el soporte y el mantenimiento más apropiados para garantizar que los tres principios básicos estén interrelacionados y equilibrados. La unidad de retención como soporte o estabilidad interferirá con los movimientos protésicos que deben ser conscientes de las diferentes fuerzas que actúan sobre el dispositivo protésico e inevitablemente desplazará al dispositivo

de la inserción si no está diseñado adecuadamente. Sin embargo, si analizamos la interface "prótesis" "soporte" y, llamamos a la primera "aparato protésico" y al segundo "terreno protésico" tendríamos pues, tenemos una unidad funcional (en diseño y configuración) y dependen uno del otro en términos de su preparación previa. Por ejemplo, la Torre de Pisa se debetanto a sus componentes estructurales como a su terreno de apoyo (cuando el terreno comienza a formarse, el terreno comienza a alargarse y la parte superior se convierte en el fondo).

3. Salud

La funcionalidad simple de la prótesis significa la calidad de vida y la salud del paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es evitar el deterioro del resto de la estructura dental del dispositivo de masticación. Debido a que la prótesis actúa en la dirección vertical de la boca de la boca, puede evitar la ubicación incorrecta de la articulación con efectos muy diferentes. Cuando la boquilla carece de la integridad o el sesgo del cepillo de dientes, las diferentes estructuras que componen la boca pueden adaptarse a la nueva situación y causar situaciones que son inadecuadas para la salud de los dientes, o la salud oral en general. La prótesis dental debe considerar la superficie oclusal o presión masticatoria, que es la presión producida durante la masticación de los alimentos, por lo que esta presión se distribuye y equilibra en la boca del paciente. (3)

4. Estética

Quizás podamos decir que, en la sociedad moderna, como en el pasado, la estética se basa en la necesidad y, por lo tanto, impuesta o impuesta por ella, la estética y la apariencia, se convertirá en otro objetivo para las prótesis. La belleza es algo cultural, abstracto y subjetivo, por lo que quizás no siempre el paciente tenga el mismo criterio de una "prótesis estética" en relación con los trabajadores médicos.

Cuando se trata de estética en esta área, puede surgir un error que se asocia mejor y más bellamente con las dentaduras blancas más avanzadas, dientes perfectamente alineados y sin ningún tipo de desgaste, etc. Sin embargo, el propósito de la prótesis

será para lograr una extremidad artificial con apariencia estética, pero no tan perfecta como natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente, la morfología facial del paciente, el tamaño de la cara y los propios dientes del paciente.

Los dientes deben colocarse del mismo color y forma que las piezas naturales, especialmente si el paciente tiene mentes o dientes parciales. Estéticamente, una prótesis completa y saludable es importante, pero la prótesis no se limita a restaurar dentaduras, sino que también restaura el tamaño vertical de la boca y la apariencia general de la cara. (3)

Tipos de prótesis bucales

De acuerdo con las necesidades del paciente, podemos encontrar diferentes tipos: (5)

- o *Las prótesis completas*

Estos son aquellos en los que el paciente no tiene ningún diente restante en la boca y cubre toda la superficie de la cresta ósea, es decir, el hueso donde anteriormente estaban los dientes. Debido al tipo de restricción que usan, se llaman prótesis soportadas por la mucosa, lo que significa que se mantienen en la boca mediante la banda elástica y la anatomía interna de la prótesis que se realizó después de una replicación exacta de la anatomía del paciente. A través de modelos que proporcionan exactamente la forma de la llanta, donde será compatible.

Existen muchas cremas y compresas en el mercado que ayudan a que este tipo de prótesis sea más susceptible. Una de las ventajas ya mencionadas es la estética. Un paciente que no puede realizar una prótesis en implantes no tendrá que caminar sin dientes. Con este tipo de prótesis, siempre puede tener dientes y elegir el color, la forma y la alineación que mejor se adapten a sus necesidades estéticas.

Actualmente, este tipo de prótesis generalmente se realiza utilizando un sistema llamado "por inducción", que proporciona, en comparación con el sistema anterior, una mayor resistencia a los golpes y al desgaste con el tiempo. Si el paciente desea fortalecer la prótesis, siempre es posible colocar una malla de

metal en el paladar. (5)

- o *Prótesis parcial removible de resina*

Una prótesis removible de polímero está indicada para pacientes que tienen algunos dientes en el arco y cubre el área sin dientes.

Por el tipo de subordinación se llaman mucodentosoportada. Se sostienen en la boca a través de la goma, y a través de los dientes restantes del arco, gracias a los ganchos que abrazan el diente natural alrededor del cuello. A veces se pueden ver estos ganchos, por lo que existen los llamados "ganchos estéticos". Es del mismo color que el diente o incluso el color del chicle, dependiendo de la ubicación del chicle. Proporcionan una gran estética, pero con la desventaja de que son algo más frágiles que los ganchos convencionales.

En cuanto a la estructura de la prótesis, muy similar a la estructura de la prótesis, incluso teniendo la posibilidad de colocar la malla metálica como refuerzo, pero teniendo en cuenta su construcción. La estética dependerá principalmente de los dientes restantes del arco. Este tipo de prótesis requiere armonía con los dientes naturales, lo que significa que el color, la forma y el tamaño de los nuevos dientes serán los mismos que los dientes naturales.

En este tipo de prótesis están las que están hechas de nylon. Estas son prótesis más flexibles, que son más fáciles de adaptar a la cavidad oral debido al material con el que están hechas (nylon). Tienen ganchos del mismo material que la base de la prótesis, que son rosados, "camuflados" con la encía y ocultan su presencia. Este tipo de prótesis es relativamente nuevo, por lo que en la mayoría de los casos se utiliza exclusivamente durante un tiempo determinado, es decir, como prótesis temporal. (5)

- o *Prótesis parcial removible metálica*

Las prótesis parciales removibles de metal están diseñadas y estructuradas de tal manera que el paciente puede instalarlas y retirarlas de la boca, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento de la higiene bucal. Consisten en una estructura o base que consiste

en un material plástico o una aleación de metal que soportadientes artificiales.

Es necesario hacer un modelo duplicado con material refractario para altas temperaturas. Se realizó una muestra usando una cera que representa la estructura del esqueleto. Este patrón de cera con un modelo refractario se incluye en la configuración de la forma de recubrimiento. Este molde se trata térmicamente para moldearlo posteriormente en una máquina centrífuga adecuada para aleaciones metálicas. Una vez que la estructura del esqueleto está hecha, ajustada y pulida, los dientes se recogen con resina acrílica en las bases. Las ventajas de estas prótesis parciales de cromo-cobalto (esqueleto) en comparación con el acrílico son volúmenes más pequeños en su estructura, mejor plantación y mayor dureza. (6)

Ventajas de una prótesis parcial removible metálica

En cuanto a las ventajas de la prótesis parcial metálica removible una de las más importantes es la facilidad con la que el paciente se la va a poder colocar y sacar del área dental, esto ayuda e influye mucho al momento del aseo tanto de la boca del paciente como de la prótesis en cuestión, ya que de esta forma nos aseguraremos de que el aparato protésico se mantenga en un mejor estado. Otra ventaja que tiene este tipo de prótesis en comparación a las demás, es la durabilidad de esta, ya que al tener un esqueleto metálico va a ser más resistente a las fracturas que se pueden dar por medio de las fuerzas masticatorias o algún trauma que llegase a sufrir el paciente. (7)

Desventajas de una prótesis parcial removible metálica

Una de las principales desventajas de este tipo de prótesis es en la parte estética, ya que los ganchos metálicos que se emplean en la prótesis metálica removible llegan a ser muy visibles en la boca del paciente y pueden llegar a ocasionar problemas de autoestima en los pacientes que las usan. Los apoyos oclusales son también otra desventaja, ya que se prepara al diente para recibir dicho apoyo, y en ocasiones el diente usado para este apoyo oclusal queda sensible y con alto riesgo de caries si es que no

se maneja un buen aseo tanto del diente como de la prótesis. (8)

Contraindicaciones de una prótesis parcial removible metálica

Las contraindicaciones son las siguientes:

- Las prótesis parciales removibles en resina acrílica unilateral están contraindicadas, dado que su pequeño tamaño puede causar deglución.
- En pacientes con alergia a resinas acrílicas.
- Cuando las áreas pequeñas son pequeñas, donde se indica una prótesis fija.
- Pacientes con enfermedades sistémicas como epilepsia, ya que se podría ingerir el aparato protésico
- Pacientes que tengan alto riesgo de caries
- Pacientes que posean una pésima salud bucal (9)

Clasificación de Kennedy, reglas de Applegate

Edward Kennedy diseñó en 1925, una clasificación para el edentulismo o desdentado parcial, que tiene la ventaja de la visualización inmediata del caso, facilitando tanto como sistematizando la planificación y diseño de las futuras rehabilitaciones protésicas en casos desdentados parciales. Esta se desarrolla en cuatro clases. (10)

Clasificación de Kennedy

Se basa en la topografía, es decir, en la relación entre las fisuras desdentadas y el resto del diente. Deberemos considerar entonces, cuatro clases de Kennedy y las subdivisiones correspondientes.

- Clase I: Desdentado Bilateral Posterior.

Es decir que presenta ambas zonas posteriores desdentadas permaneciendo el grupo anterior. Según el número de brechas provocadas en el grupo anterior por las piezas dentarias ausentes, nos va a dar como resultado las diferentes subdivisiones de la clase.

- Clase II: desdentado unilateral posterior.

Presenta la zona posterior de un solo de un lado, desdentada. Esta clase admite también subdivisiones según el número de espacios desdentados existentes, aparte de aquel que nos da la clase.

- Clase III: desdentado unilateral con pilar posterior.

La característica de esta clase es, que el espacio desdentado se encuentra entre piezas dentarias remanentes, es decir que hay una brecha posterior de un solo lado, pero esta empieza con una pieza dentaria a la que llamaremos diente pilar. Esta clase también tiene subdivisiones. Aclaración: cuando las brechas son múltiples, debemos considerar la brecha más posterior, la cual nos determinara la clase y las restantes nos darán la subdivisión.

- Clase IV: Desdentado bilateral anterior.

Esta clase no admite subdivisiones. Porque si presentara más de una brecha desdentada estaría encuadrada dentro de las clases I, II, III. Aclaración: esta clase debe tener una brecha que anterior que comprometa ambas hemiarquadas.

Reglas de Applegate

La clasificación debe realizarse después, y no antes, al realizar excretas dentales, lo que puede cambiar la clasificación inicial.

1. Si no hay un tercer molar y no será reemplazado, no se considera para la clasificación.
2. Si hay un tercer molar y se usará como pilar, se considera en la clasificación.
3. Si falta el segundo molar y no se reemplazará, porque no hay un diente opuesto, no se considera para la clasificación.
4. El área sin dientes más posterior será la que defina la clasificación.
5. Las áreas individuales que difieren de las que definen la clasificación, se denominan o modifican o denotan por su número.
6. La extensión del área de modificación no importa, el factor determinante es el número de áreas.
7. Solo las clases I, II y III pueden tener subdivisiones. (10)

Principios de diseño

Los entendidos en el campo del diseño de las prótesis parciales metálicas removibles pueden diferir en el desarrollo de este diseño para cada caso o prótesis según la clasificación del edéntulo parcial relacionada con la clase o la modificación de Kennedy (11)

Existe, sin embargo, acuerdo total en que el correcto diseño incorpora el uso apropiado de los principios biológicos y mecánicos, estos principios son los que permiten ser compatible con las fuerzas generadas por el movimiento y el estrés transmitido por la prótesis a los dientes y tejidos blandos durante sus funciones

La prótesis parcial metálica removible. Debe restaurar la forma y función sin dañar las estructuras remanentes, debe también realizar una buena oclusión y restaurar el contorno vestibular normal y no impedir el movimiento normal de la lengua y los otros tejidos. La prótesis parcial metálica removible debe planificarse para que las estructuras remanentes no sean estresadas más allá de su capacidad fisiológica.

Una dentadura o prótesis parcial metálica removible, es una forma de tratamiento y no una curación. La responsabilidad del profesional odontólogo con el paciente no termina con la adaptación y colocación de la prótesis, los tejidos bucales nunca permanecen estáticos, sino que siempre presentan cambios que se reflejan en salud general y en la apariencia del paciente, el mismo que debe controlarse periódicamente para evitar cambios dañinos que puedan presentarse.

La prótesis parcial metálica removible debe ser realizada previa planificación para futuras correcciones. Estos principios son básicos, pero se refieren a los problemas que pueden presentarse, relacionados con el diseño y el plan de tratamiento, los cambios del plan de tratamiento pueden ir incrementando de acuerdo a las necesidades del paciente. (11)

Filosofía del diseño

Varias son las filosofías y escuelas a través de las cuales se han diseñado las prótesis parciales metálicas

removibles, ninguna está basada en investigaciones científicas o en estadísticas, más bien son ideas de los profesionales odontólogos, quienes basados en su amplia experiencia han formulado ciertas reglas que mediante su aplicación se han podido producir un diseño para la elaboración o confección de una prótesis.

En el diseño de la prótesis parcial metálica removible la mayor preocupación cae cuando dicha prótesis es parte dentosoportada y parte mucosoportada. Para la clase III el diseño es generalmente uno solo.

Cuando la prótesis es toda soportada por dientes, una sola impresión puede utilizarse para registrar dientes y tejido blando, el reborde edentulo no ofrece soporte, de manera que puede copiarse en su forma anatómica. Como no se presentan fuerzas rotacionales no se necesita retención indirecta o retención directa flexible de los ganchos retentivos que se realizan por conveniencia es decir que se emplearan retenedores simples para las retenciones en el tejido dentario. Generalmente no es necesario restaurar el diente pilar con coronas u otras restauraciones para mejorar el contorno dentario. El plano del diseño recaefundamentalmente en las clases I, II y en algún grado en la clase IV de Kennedy.

Las variaciones en los conceptos para el diseño son múltiples, sin embargo, existen tres tendencias básicas en cuanto a la distribución de fuerzas que se ejercen en la prótesis parcial metálica removible, entre los tejidos blandos y los dientes.

- Equilibrio de fuerzas
- Basamento fisiológico
- Distribución amplia de las fuerzas

Existen obviamente algunos conceptos sobre el diseño que intentan tomar ventaja sobre más de uno de estos objetivos, pero casi siempre están agrupados en estos tres. Las prótesis parciales metálicas removibles con attaches internos se consideran en una categoría aparte.

Se discuten ahora las tres filosofías básicas para el

diseño. El profesor odontólogo debe notar que las ventajas expuestas para los diferentes conceptos son las presentadas por las diferentes escuelas del pensamiento.

Características y componentes de la prótesis parcial removible

- Debería funcionar correctamente. Permita la pronunciación correcta y masticar.
- Debe ser estético: imita el tamaño, la forma y el tono de los otros dientes restantes.
- Debe poder cargar axialmente la fuerza de masticación. Por lo tanto, debese difícil. Si tiene flexibilidad, tendrá un aparato de ortodoncia.
- Bebe debe insertar o instalar un solo eje.
- Debe tener la retención suficiente para evitar que se desgarre entreescribir y hablar.
- No dañar los otros dientes.

Debe mantener una relación patológica y una dimensión vertical estable en el tiempo. (12)

Componentes de la Prótesis Parcial Removible Metálica (PPRM)

(Gálvez, 2009) Los componentes de la PPR varían. Cada elección y variación depende de la clasificación de las características edéntulas y específicas de cada caso clínico. Sin embargo, ciertos elementos mecánicos son complejos de retención.

o Base o Silla

La función de esta estructura es dar un buen soporte a los dientes artificiales que van a estar colocados en la prótesis. Este componente va ubicado únicamente en los tejidos blandos, es decir en la mucosa de la cavidad bucal, las cargas oclusales se pueden entregar a la estructura de soporte biológico. Su función en la ruta de carga dental es solo para soporte dental. Por otro lado, es importante entregar la carga en una ruta de carga mixta y proporcionar estabilidad y retención, y en algunos casos, ayudar a suavizar al paciente.

o Dientes Artificiales

Estos elementos reemplazaran a los dientes naturales

tanto en función, anatomía y estética. En general, los dientes más comúnmente utilizados son acrílicos, pero se pueden usar piezas de cerámica y ocasionalmente metal, dependiendo del gusto y la situación del paciente, tanto económica como fisiológica. Estos dientes artificiales irán sobre la base de la prótesis.

o *Conector Mayor*

Es una de las estructuras más importantes de la prótesis. Es una de las estructuras más importantes de la prótesis porque todos los componentes de la prótesis se combinan directa o indirectamente.

La función de la pista de carga dental es para la conexión, y la vía mixta de carretera admite estructura artificial. Los conectores grandes determinan el soporte, la estabilidad y la retención de los dispositivos protésicos. Para que funcione correctamente, es importante cumplir con los requisitos estructurales, como rigidez, para evitar torsiones, aplicar fuerza de palanca a la columna y distribuir la fuerza de manera más uniforme a la tela de soporte.

Conectores mayores del maxilar superior

Plancha palatina de cobertura completa:

- Placa en forma de U, herradura
- Una palatina o palatina esfera
- Palatina Anterior y posterior
- Barra palatina
- Barra doble platino

Conectores mayores mandibulares

Los conectores mayores mandibulares se clasifican en:

☒ *Linguales:*

- barra lingual; 1,6 mm, 3-4 mm del reborde gingival
- doble barra lingual
- placa lingual
- placa cingular

☒ *Labiales:*

- barra labial
- ☒ *Mixtos (13)*

Complejo Retentivo (retenedor)

Esta es la unidad de PPR en la que la organización secundaria es responsable de resistir el desplazamiento en su asentamiento final en el tejido de soporte en el que se coloca. En otras palabras, este elemento impide que la prótesis se mueva o se mueva de un lugar a otro. Este compuesto incluye un poste oculto que impide mecánicamente que la prótesis se mueva verticalmente en el movimiento funcional del paciente.

Cuando la prótesis se detiene y no hay una fuerza de desplazamiento vertical activa, el retenedor se encuentra en la posición manual con respecto al pilar. Por lo tanto, al ajustar el retenedor para obtener más fuerza de retención, la punta del brazo activo del retenedor debe colocarse lo más cerca posible del cuello uterino para lograr un mayor grado de retención.

Retenedores de unión proximal

- retenedor de Ackers
- retenedor en anillo
- retenedor en horquilla
- retenedor simple de brazo único

Retenedores de unión lingual

- retenedor con sistema macho hembra
- retenedor de Bonwil o doble Acker
- retenedor de Nally & Martinet
- retenedor de pinza

Retenedores de barra (o con brazo accesorio)

- retenedor del sistema RPI
- retenedor en C y en L
- retenedor en I
- retenedor en T y en Y

Requisitos del Complejo Retentivo

El soporte, la retención y el viaje de ida y vuelta se consideran los más importantes en términos de la funcionalidad de los titulares directos de PPR. Además, proporcionan estabilidad, límites y deben ser pasivos.

○ *Soporte*

Se define como la resistencia a la fuerza normal, que impide la intrusión de prótesis en el tejido.

○ *Retención*

La protección tiende a eliminar la resistencia al desplazamiento de la protección en la dirección vertical. Esta función es responsable del último tercio de los brazos de retención en la sección de retención de la sección de la columna.

○ *Estabilidad*

Esto se refiere a la resistencia proporcionada por la prótesis para componentes horizontales o inclinados. Esta función la satisfacen los elementos de rigidez del compuesto retentivo, es decir, los dos tercios del brazo de retención, el brazo de interbloqueo, el soporte de refuerzo y el conector auxiliar. Este elemento rígido está en contacto con la superficie no retenida del pilar.

○ *Reciprocidad*

Se define como la capacidad de neutralizar la fuerza generada por el brazo de retención en la columna con la misma fuerza opuesta.

○ *Circunscripción*

Idealmente, aceptar tres cuartas partes de todo el perímetro es una extensión del perímetro de la columna que debe cubrirse con el compuesto suspendido.

○ *Pasividad*

Es una característica que se obtiene cuando el retenedor está montado en la posición final en el pilar, y no aplica ninguna fuerza efectiva en el mismo.

Elementos Componentes del Complejo Retentivo

Los complejos de retención de PPR convencionales consisten en brazos históricamente retentivos, conexiones secundarias y brazos entrelazados conectados a través del cuerpo y soportes oclusales.

○ *Brazo Retentivo*

La retención primaria de la prótesis de metal es que la forma debe ser algo flexible, por lo que los primeros dos tercios son duros, la parte está en la prótesis y la punta más delgada se encuentra en el área. Hay retención debajo de la prótesis. A medida que el diámetro disminuye hacia la punta, la flexibilidad aumenta, deformándose a medida que pasa a través de la prótesis, resistiendo el movimiento de la prótesis a lo largo del inserto y la trayectoria de extracción.

○ *Brazo Recíproco o de Contención*

Mantiene la fuerza del brazo retentivo contra la columna y la estabiliza para evitar daños. A medida que la prótesis se aleja de su lugar y la neutraliza, se fuerza contra el retenedor en la dirección opuesta. Por lo general, se encuentra en el lado opuesto del brazo retentivo y se ubica en el lado oclusal de la prótesis artificial. Su función principal es permitir que la rigidez también contribuya a la estabilidad artificial. (14)

○ *Apoyo*

Es una estructura sólida que descansa sobre un soporte grabado en los dientes del pilar que proviene del conector rígido. En otras palabras, si necesita usar un soporte, su diente está grabado o listo para recibir este elemento. Prótesis En el caso posterior, es en la superficie oclusal, en el primer caso el área dental o de incisión. Transmite las habilidades a los pilares que actúan sobre la prótesis a lo largo de eje axial, evita que la prótesis se mueva hacia el tejido blando (invasión) y mantiene la relación posicional de la prótesis.

○ *Conector Menor*

Es el componente protésico encargado de unir el conector mayor con el resto de las unidades componentes de la prótesis metálica removible. Los conectores menores transmiten las fuerzas oclusales de la prótesis a los pilares y además transfieren el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores al resto de la prótesis. (LOYONA, 2014)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, 37 años de edad, acude a la clínica integral del adulto y del adulto mayor, de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, buscando la solución a los espacios edéntulos tanto superiores como inferiores. En la historia médica no refiere antecedentes médicos ni familiares. Al examen extraoral, se visualiza una mayor proporción de la cara del lado derecho, presenta un perfil recto, con nariz prominente y un biotipo Dólicofacial. Figura #1.

Figura # 1. Examen extraoral, de frente y perfil

En el examen intraoral, se puede visualizar ausencia clínica de las piezas 11,16,21,24,26,35,36,37,45,46,47. En la radiografía panorámica se confirma la ausencia clínica de las piezas dentarias mencionadas anteriormente, así como un buen reborde óseo en ambos maxilares. Figura #2.

Figura # 2. Examen intraoral y Rx panorámica

Se realiza la toma de impresiones superior e inferior, con alginato de la marca DencriGel, realizando el vaciado con yeso piedra amarillo, obteniendo los

respectivos modelos de estudio. Figura #3.

Figura # 3. Toma de impresiones y obtención de modelos de estudio

Se procede a realizar la planificación del diseño de las prótesis metálicas que serán colocadas en el paciente, considerando los espacios edéntulos que permitan devolver la funcionalidad y estética del caso clínico. Figura #4.

Figura # 4. Planificación de futura prótesis metálica

Una vez hecha la planificación y diseño del esqueleto de la prótesis metálica, se procede con la toma de impresiones superiores e inferiores con material pesado putty de la casa Ivoclar. Se obtienen los modelos de trabajo en yeso extraduro de color rosado, los cuales se recortan y dejan listos para la planificación definitiva del aparato removible. Figura #5

Figura # 5. Impresiones y modelos de trabajo

Posteriormente se procede a la prueba de la estructura metálica de la prótesis en material de cromo cobalto en la boca del paciente, así como la dimensión vertical, el color de los dientes y el tamaño de los púnticos. Continúa la prueba del enfilado en arcadas superior e inferior, la cual no presenta inconvenientes. Se realizan las correcciones de los púnticos y se envía al laboratorio dental nuevamente para el terminado de la prótesis parcial metálica removible. Figura #6

Figura # 6. Prueba de base metálica, enfilado y prueba en boca

Finalmente, se entrega y colocan la prótesis parcial removible metálica superior e inferior, la cual cumple con los requisitos de funcionalidad y estética que permiten devolver la fisiología normal del sistema estomatognático. Figura #7

Figura # 7. Prótesis metálica superior e inferior, adaptación en boca

CONCLUSIONES

Los odontólogos en general deberían tener conocimiento de los componentes de una prótesis parcial metálica removible ya que no es solo cuestión o asunto del técnico dental. De esta forma el profesional odontólogo asegura emitir un buen diagnóstico en cuanto al diseño definitivo de las prótesis que se realiza en modelos de yeso.

Es de suma importancia saber que elemento de la prótesis utilizar en cada caso específico, para esto debemos manejar la clasificación de Kennedy a la perfección de esta forma garantizamos un excelente diseño de la futura prótesis ayudando al paciente en lo funcional y estético, minimizando errores para su comodidad.

RECOMENDACIONES

- Tener conocimiento de los diferentes tipos de componentes que conforman la prótesis parcial removible metálica
- Manejar con exactitud la clasificación de Kennedy
- El diseño definitivo del esqueleto de la prótesis debe ser diseñado por el odontólogo más no por el técnico dental, ya que es el profesional odontólogo el que conoce al paciente y su cavidad bucal.
- Realizar los ganchos de forma estética para comodidad del paciente

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Condori Valdivia, Dante André. Nivel de Conocimientos para Diseñar una Prótesis Parcial Removible de Base Metálica en los Alumnos de VII y IX Ciclo de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de Tacna en el Año 2017. 2017.
2. Mayta ALI, Carmen Rolinda; Mendoza Alejo, Guadalupe Analia; Zeballos Lopez, Lourdes. Prótesis removible de resina. Revista de Actualización Clínica Investiga, 2012;24:1158.
3. Quiquia Zavaleta, Antonio Efrain. Frecuencia de error en el diseño de prótesis parcial removible en edentulismo inferior clase I de Kennedy en internos de Odontología de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2017. 2018.
4. Velásquez, Romel Watanabe, et al. Rehabilitación oral con prótesis fija. Odontología sanmarquina, 2008;11(2);96-99.
5. Valle Maluenda, Marcelo, et al. Técnica alternativa y simple de rehabilitación oral con prótesis removible para una paciente con epidermolisis bullosa distrófica: reporte de caso clínico. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral, 2015;8(3);244-248.
6. Fernández, E., et al. Modificaciones de diseño protésico para mejorar estética en prótesis parcial removible metálica. Avances en Odontoestomatología, 2013;29(4);175-183.
7. Vera Collahuazo, Katherine Lissette. Rehabilitación de edéntulo parcial con prótesis removible metálica. 2019. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología.
8. Sobrino, Juana María Carabal. Un caso de clase: desarrollo de una prótesis parcial removible metálica. Gaceta dental: Industria y profesiones, 2010;211;154-170.
9. Iglesias Quintana, César Gandy; Navas Espín, Jaime Patricio; Saavedra Galindo, Edison Gerardo. Estudio comparativo de prótesis acrílicas y prótesis flexibles en edéntulos parciales. 2007.
10. Yúdice, Roberto Rendón. Protesis parcial removible. Conceptos actuales. Atlas de Diseño. Ed. Médica Panamericana, 2006.
11. Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Walter, Robert (ed.). Contemporary fixed prosthodontics-e-book. Elsevier Health Sciences, 2022.
12. Iruretagoyena, Marcelo Alberto. Salud dental para todos. Editorial Buenos Aires, 2014, vol. 28.
13. Calzada-Gonzales, Nancy; Ortega-Buitrón, Marisol. Calidad del diseño de prótesis parcial removible en modelos de trabajo. Revista Peruana de Ciencias de la Salud, 2019;1(2);19.
14. Sánchez, y.; Eloy, Andrés. Consideraciones periodontales en el diseño de prótesis parciales removibles. Parte 1. Acta odontol. venez, 1998;56-60.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo